

OKSIDATIV STRESS SHAROITIDA JIGAR MITOXONDRIYASINING ATF-BOG‘LIQ KALIY KANAL FAOLLIGIGA DKV-11 KON‘YUGATINING KORREKSIYALOVCHI TA‘SIRI

Ernazarov Zafarjon Mamurovich

Qo‘qon davlat universiteti, Biologiya kafedrasida dotsenti

zafarbek1985@gmail.com

Toshmatova Shoiraxon Ruziyevna

Qo‘qon davlat universiteti, Biologiya kafedrasida dotsenti

Saidqulova Zarnigor Akmaljon qizi

Qo‘qon davlat universiteti, Biologiya kafedrasida magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15580061>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oksidativ stress (OS) sharoitida jigar mitoxondriyasining ATFga bog‘liq kaliy (MitoK_{ATF}) kanali faolligiga DKV-11 kon‘yugatining ta‘siri o‘rganildi. Tadqiqot model sifatida PbCl₂ yordamida OS chaqirilgan kalamushlar ishlatildi. MitoK_{ATF}-kanalning o‘tkazuvchanligi spektrofotometrik usulda baholandi. Olingan natijalarga ko‘ra, OS holatida MitoK_{ATF}-kanal faolligi sezilarli darajada susaygan bo‘lsa, DKV-11 kon‘yugati qo‘llanganda ushbu kanalning funksional faolligi tiklanganligi kuzatildi. Bu natijalar DKV-11 kon‘yugatining mitoxondriyal funksional barqarorligini ta‘minlovchi potensial antistress va gepatoprotektiv vosita sifatida farmakologik ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: oksidativ stress, jigar mitoxondriyasi, ATF-sezgir kaliy kanali, DKV-11 kon‘yugati, spektrofotometriya, gepatoproteksiya, PbCl₂, mitoxondrial transport.

Annotation: This article investigates the effect of the DHQ-11 conjugate on the activity of the ATP-sensitive potassium (MitoK_{ATP}) channel in liver mitochondria under conditions of oxidative stress (OS). A rat model with OS induced by PbCl₂ was used. The permeability of the MitoK_{ATP} channel was assessed using spectrophotometric methods. The results showed that MitoK_{ATP} channel activity was significantly reduced under OS conditions, while administration of the DHQ-11 conjugate restored the functional activity of the channel. These findings suggest that the DHQ-11 conjugate may play a significant role in maintaining mitochondrial functional stability and has potential pharmacological value as an antistress and hepatoprotective agent.

Keywords: oxidative stress, liver mitochondria, ATP-sensitive potassium channel, DHQ-11 conjugate, spectrophotometry, hepatoprotection, PbCl₂, mitochondrial transport.

Аннотация: В данной статье изучено влияние конъюгата ДКВ-11 на активность АТФ-чувствительного калиевого канала (МитоK_{АТФ}) митохондрий печени в условиях окислительного стресса (ОС). В качестве экспериментальной модели использовались крысы, у которых ОС был вызван с помощью PbCl₂. Проницаемость канала МитоK_{АТФ} оценивалась спектрофотометрическим методом. Согласно полученным результатам, активность канала МитоK_{АТФ} значительно снижалась при ОС, тогда как при введении конъюгата ДКВ-11 наблюдалось восстановление его функциональной активности. Эти результаты свидетельствуют о потенциальной фармакологической значимости конъюгата ДКВ-11 как антистрессового и гепатопротекторного средства, способствующего поддержанию функциональной стабильности митохондрий.

Ключевые слова: окислительный стресс, митохондрии печени, АТФ-чувствительный калиевый канал, конъюгат ДКВ-11, спектрофотометрия, гепатопротекция, PbCl₂, митохондриальный транспорт.

Bugungi kunda, dunyo miqyosida kimyo sanoatini rivojlanishi, oziq-ovqat tarkibidagi sintetik moddalarning ruxsat etilgan me‘yorlardan ortib ketishi va aholi orasida jismoniy mashqlar yetishmasligi bilan bog‘liq zamonaviy turmush tarzi birinchi navbatda oksidlanishli stressga aloqador patologiyalarni ko‘payishiga olib kelmoqda. Ayniqsa, atrof muhitda ksenobiotiklarning ortishi va ularning zararli ta‘sir etishi natijasida jigar hujayralarini oksidativ stressga (OS) uchrashi fiziologik

va biokimyoviy jarayonlarni buzilishiga olib kelmoqda. Shunga ko‘ra, jigar hujayralarini OSdan himoya qiluvchi samarali gepatoprotektor ta‘sirga ega yangi farmakologik vositalarni izlab topish va davolashning samarali usullarini ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. OS mitoxondriyaning oksidlanish va antioksidant tizimlari o‘rtasidagi muvozanatning buzilishiga olib keladi. Reaktiv kislorod va azot turlari hujayralar uchun zararli yoki foydali bo‘lishi mumkin. Erkin radikallar konsentratsiyasining ortishi mitoxondriya ion kanallarining o‘tkazuvchan qiymatini o‘zgartiradi. Bugungi kunda mavjud bo‘lgan dori vositalarining katta qismi uchun mitoxondriya ion kanallari nishon sifatida belgilanadi. MitoK_{ATF}-kanal mitoxondriya funksional faolligida muhim rol o‘ynaydigan ionlarni tashish tizimlaridan biridir. Hozirda bu kanalning hujayra faoliyatidagi roli, farmakologiyasi va regulyatsiyasi keng o‘rganilmoqda.

Ma‘lumki, mitoxondriyada K⁺ ionlari siklini boshqarishda va matriks normal hajmini saqlashda ichki membranadagi K⁺-uniporter va K⁺/H⁺ almashinuv tizimlari muhim rol o‘ynaydi [1]. MitoK_{ATF}-kanal faollashishi hujayrada gipoksiya va OS holatlarida protektor sifatida moslashish mexanizmini amalga oshirishi aniqlangan [7]. Bugungi kunda hujayraning metabolik va funksional faolligini tartibga soluvchi eng ko‘p o‘rganilgan mitoxondriya ion kanallaridan biri, bu MitoK_{ATF}-kanali hisoblanadi.

Hozirda MitoK_{ATF}-kanali biofizik xususiyatlari va uning fiziologik ahamiyati yaxshi o‘rganilgan. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda to‘qima va hujayralarda gipoksiyaga moslashish reaksiyalarida MitoK_{ATF}-kanalining tartibga soluvchi roli isbotlandi [5]. MitoK_{ATF}-kanali mitoxondriyaning ichki membranasida joylashgan. Kanal tuzilishiga ko‘ra sitoplazmatik kanalga yaqin bo‘lib, u subbirliklardan [3] va regulyatordan [2] iborat. MitoK_{ATF}-kanal faollashishi hujayrada gipoksiya va OS holatlarida protektor sifatida moslashish mexanizmini amalga oshirishi aniqlangan [7]. Bugungi kunda hujayraning metabolik va funksional faolligini tartibga soluvchi eng ko‘p o‘rganilgan mitoxondriya ion kanallaridan biri, bu MitoK_{ATF}-kanali hisoblanadi. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda to‘qima va hujayralarda gipoksiyaga moslashish reaksiyalarida MitoK_{ATF}-kanalining tartibga soluvchi roli isbotlandi [6].

Og‘ir metallarni jigar mitoxondriyalariga ta‘siri biologik va toksikologik jihatdan muhim masalalardan biridir. Og‘ir metallardan hisoblangan qo‘rg‘oshin mitoxondriyada OS kelib chiqishiga sabab bo‘lishi mumkin. PbCl₂ orqali chaqirilgan OS modelida hayvonlarning jigar mitoK_{ATF}-kanali faolligini o‘zgarishi va ularga biofaol moddalarning ta‘siri bo‘yicha tadqiqotlar olib borilmagan. Mana shu nuqtai nazardan biz *in vivo* sharoitida tajribalar olib bordik.

Material va metodlar. PbCl₂ yordamida OS chaqirish maqsadida oq kalamushlarni uchta guruhga ajratildi. OS chaqirish uchun I guruhdan tashqari barcha guruh kalamushlariga PbCl₂ ni sutkasiga 10 mg/kg miqdorida 7 kun davomida pereoral yo‘l bilan berib borildi. Bunda I guruh nazorat, II guruh OS chaqirilgan, III guruh OS ga uchragan hayvonlarga DKV-11 kon‘yugatini 20 mg/kg miqdorida 7 kun davomida pereoral yo‘l orqali ozuqasiga qo‘shib berib borildi. Mitoxondriyada K_{ATF}-kanali o‘tkazuvchanligi (0,3-0,4 mg/ml oqsil) 3 ml yacheykalarda 540 nm to‘lqin uzunligida optik zichlikning o‘zgarishi bo‘yicha spektrofotometrda (spectrophotometer V-5000) aniqlandi. Inkubatsion muhit (IM) quyidagicha: 125 mM KCl, 10 mM HEPES, 5 mM suksinat, 1 mM MgCl₂, 2,5 mM K₂HPO₄, 2,5 mM KH₂PO₄, 0,005 mM rotenon va 0,001 mM oligomitsin, pH 7,4 [4].

Olingan natijalar va ularning muhokamasi. Tajriba natijalarga ko‘ra I nazorat guruhi IM.da ATF mavjud sharoitda jigar mitoK_{ATF}-kanal o‘tkazuvchanligi nazorat sifatida 100% deb olindi. OS (PbCl₂) chaqirilgan II guruh kalamushlarni jigar mitoK_{ATF}-kanal o‘tkazuvchanligi, IM.da ATF mavjud sharoitda nazorat guruhiga nisbatan mitoK_{ATF}-kanal faolligini 25,6% ingibirlashi aniqlandi. OS chaqirilgan III guruh kalamushlarga DKV-11 kon‘yugati berilishi natijasida jigar mitoK_{ATF}-kanal o‘tkazuvchanligini II guruh ko‘rsatkichiga nisbatan mos ravishda 88,8% ga faollashganligi aniqlandi. Demak, OS sharoitida kalamush jigar mitoxondriyasining K⁺ ionlariga nisbatan ATFga bog‘liq o‘tkazuvchanlik sezilarli darajada kamaygani va ushbu transport tizimining ingibirlanganligi aniqlandi. Tadqiqotda qo‘llanilgan biofaol birikma OS sharoitida mitoxondrial membrananing K⁺ ionlariga nisbatan o‘tkazuvchanligini oshirib, uning funksional barqarorligini saqlab qolishda muhim

rol o‘ynashi mumkinligi aniqlandi. Ushbu xususiyat mazkur birikmani antistress vosita sifatida baholash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Alavian K.N., Beutner G., Lazrove E., Sacchetti S., Park H.A., Licznerski P., Li H., Nabili P., Hockensmith K., Graham M., Porter G.A. An uncoupling channel within the c-subunit ring of the F_1F_0 ATP synthase is the mitochondrial permeability transition pore // Proc. Natl. Acad. Sci. – USA. – 2014 – P.10580-10585.
2. Bajgar R., Seetharaman S., Kowaltowski A.J., Garlid K.D., Paucek P. Identification and properties of a novel intracellular (mitochondrial) ATP-sensitive potassium channel in brain // J. Biol. Chem. – 2001. – V.276. – P. 33369-33374.
3. Mironova G., Negoda A., Marinov B., Paucek P., Costa A., Grigoriev S., Skarga Yu., Garlid K. Functional distinctions between the mitochondrial ATP-dependent K^+ channel (mito K_{ATP}) and its inward rectifier subunit (mitoKIR) // JBC. – 2004. – V.279, N31. – P. 32562-32568.
4. Вадзюк О.Б., Костерин С.А. Индуцированное диазоксидом набухание митохондрий миометрия крыс как свидетельство активации АТФ-чувствительного K^+ -канала // Укр. биохим. журн. – 2008. – Т. 80(5). – С.45-51.
5. Миронова Г.Д. Использование модуляторов ионных каналов как возможный путь лечения сердечнососудистых заболеваний, окислительного стресса и нейродегенеративных нарушений // Патогенез. – 2011. – Т.9, №3. – С. 47.
6. Миронова Г.Д., Шигаева М.И., Гриценко Е.Н. и др. Особенности работы митохондриального АТФ-зависимого калиевого канала у животных с разной толерантностью к гипоксии до и после курсовой гипоксической тренировки // Бюл. эксперим. биологии и медицины. – 2011. – Т.151, №1. – С. 30-36.
7. Новиков В.Е., Левченкова О.С., Пожилова Е.В. Роль митохондриального АТФ-зависимого калиевого канала и его модуляторов в адаптации клетки к гипоксии // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. – 2014. – Т.13, - № 2. – С.48 – 54.